

SUN'IY INTELLEKTNING OLIY TA'LIMDA FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Xonboboyev Xakimjon Ikromovich

Qo‘qon DPI p.f.d.,prof.

Akramov Azamatjon Muzaffarjon o‘g‘li

Qo‘qon DPI magistraturasi Ta‘limda axbarot texnologiyasi 2-bosqich talabasi

azamatjonakramov20@gmail.com

Anatatsiya: Sun'iy intellekt (SI) so‘nggi yillarda ilm-fan va texnologiya sohalarida katta o‘shishga erishdi va u ko‘plab sohalarda inqilobiy o‘zgarishlarga olib keldi. Oliy ta'limda SI ning qo‘llanilishi ham yuqori samarali ta'lim jarayonlarini yaratishda muhim rol o‘ynashi mumkin. Shu bilan birga, uning ba'zi kamchiliklari va cheklovlari ham mavjud. Ushbu maqolada sun'iy intellektning oliy ta'limda qanday afzalliklar va kamchiliklarga ega ekanligi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘z: Sun'iy intellekt, test, virtual kutubxonalar, dastur, simulyatsiya dasturlari, dasturiy ta'minot, texnologiya, metod, chat-bot.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION

Abstract: Artificial Intelligence (AI) has made great strides in science and technology in recent years, and it has revolutionized many fields. The use of SI in higher education can also play an important role in creating highly effective educational processes. However, it also has some disadvantages and limitations. This article examines the advantages and disadvantages of artificial intelligence in higher education.

Key word: Artificial intelligence, test, virtual libraries, program, simulation programs, software, technology, method, chat-bot.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: За последние годы искусственный интеллект (ИИ) добился больших успехов в науке и технологиях и произвел революцию во многих областях. Использование СИ в высшем образовании также может сыграть важную роль в создании высокоэффективных образовательных процессов. Однако он также имеет некоторые недостатки и ограничения. В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки искусственного интеллекта в высшем образовании.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, тест, виртуальные библиотеки, программа, программы моделирования, программное обеспечение, технология, метод, чат-бот.

Sun’iy intellekt (SI; inglizcha: artificial intelligence, AI) – inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo‘lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi.[1]

Alan Turing sun’iy intellekt sohasida olib borilgan ilk tadqiqot muallifi bo‘lgan[2]. Sun’iy intellektga 1956-yili mustaqil fan sohasi sifatida asos solingan[3]. Shu yilning yozida Dartmouth kollejida o‘tgan anjumanda John McCarthy „sun’iy intellekt“ atamasini birinchi marta ishlatgan va tarixga mazkur atama muallifi o‘laroq kirgan.

Avzalliklari:

1. Personalizatsiya va moslashtirish.

Sun’iy intellekt o‘quv jarayonlarini talabalar uchun individual tarzda moslashtirish imkonini beradi. Masalan, SI yordamida talabalar o‘zlarining o‘quv natijalariga asoslangan holda maxsus o‘quv rejalari va topshiriqlarni olishlari mumkin. Bu o‘quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, shuningdek, o‘quv yuklamalarini ular uchun qulay tarzda taqsimlash imkonini yaratadi.

2. Avtomatlashtirilgan baholash va tahlil

Sun'iy intellekt yordamida imtihonlar, testlar va boshqa baholash jarayonlari avtomatlashtirilishi mumkin. Bu o‘qituvchilarga talabalarning yutuqlari yoki kamchiliklarini tezda tahlil qilish va kerakli tuzatishlarni amalga oshirishda yordam beradi. Bu esa o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi va vaqtni tejashga yordam beradi.

3. Resurslarga oson kirish

Oliy ta'limda SI yordamida talabalarga keng ko‘lamli onlayn resurslar, ma'lumotlar va materiallarga tezda kirish imkoniyati taqdim etiladi. Masalan, o‘qituvchilar va talabalar uchun virtual kutubxonalar, simulyatsiya dasturlari va boshqalar mavjud bo‘lib, ular darslarni yanada interaktiv va samarali o‘tishga yordam beradi.

4. Interaktiv o‘qitish usullari

SI asosidagi tizimlar masalan, virtual o‘qituvchilar yoki chat-botlar talabalarga 24/7 yordam ko‘rsatishi mumkin. Bu talabalarga savollar berish, tushunarsiz mavzularni yana bir bor o‘rganish va tezkor javob olish imkoniyatini beradi. Bu esa o‘quv jarayonining sifatini oshirishga yordam beradi.

5. Yangi o‘qitish metodologiyalarini joriy etish

Sun'iy intellekt texnologiyalari masalan, VR (virtual realiti) va AR (kengaytirilgan realiti) kabi yangi o‘qitish metodlarini joriy qilish imkonini beradi. Bu metodlar yordamida talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda ko‘rish va sinab ko‘rish imkoniyati yaratiladi, bu esa o‘quvchilarning o‘rganish samaradorligini oshiradi.

Kamchiliklari:

1. Texnologik qiyinchiliklar va xavfsizlik muammolari

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ba'zi texnik va xavfsizlik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Dasturiy ta'minotning nosozligi yoki tizimning ishlashida yuzaga keladigan muammolar ta'lim jarayonini sekinlashtirishi yoki to‘xtatishi mumkin. Shuningdek, onlayn ta'lim tizimlarining xavfsizligi talabalar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishni ta'minlashi zarur.

2. O‘qituvchining rolining kamayishi

Sun'iy intellekt tizimlari o‘quv jarayonini avtomatlashtirishda o‘qituvchilarni o‘rni va rolini kamaytirishi mumkin. Ba’zi holatlarda bu talabalarning insoniy aloqalardan mahrum bo‘lishiga olib kelishi mumkin, bu esa ta’limning emosional va ijtimoiy jihatlarini zaiflashtirishi mumkin.

3. Stereotiplar va xato qarorlar

Sun'iy intellekt tizimlari ba’zan inson qarorlariga asoslangan o‘rganishdan kelib chiqadi, bu esa ba’zi stereotiplarga asoslangan yoki noaniq xulosalarga olib kelishi mumkin. Masalan, o‘quvchilarning etnik kelib chiqishi, jinsi yoki boshqa shaxsiy xususiyatlariga asoslangan noto‘g‘ri xulosa chiqarilishi mumkin. Bunday holatlar ta’limda tenglikni ta’minlashga xalaqit beradi.

4. Qimmatbaho infrastruktura

Sun'iy intellektni oliy ta’limda samarali joriy qilish uchun yuqori sifatli infratuzilma va texnologiyalar talab etiladi. Bu ba’zi universitetlar va o‘quv muassasalariga yuqori dasturiy va apparat xarajatlari bilan bog‘liq qiyinchiliklar yaratishi mumkin, ayniqsa kichik va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu masala jiddiy bo‘lishi mumkin.

5. Inson o‘qituvchilarning malakasiga bo‘lgan talabning oshishi

Sun'iy intellektni ta’lim tizimiga integratsiya qilish o‘qituvchilarning yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishi va ularga moslashishini talab qiladi. O‘qituvchilar uchun yangi vositalarni o‘rganish va qo‘llashda vaqt va resurslar talab qilinadi. Shu bilan birga, ularning texnologiya sohasidagi bilimlarini yangilashga doimiy ehtiyoj paydo bo‘ladi.

Xulosa

Sun'iy intellekt oliy ta’lim sohasida ko‘plab afzalliklarga ega bo‘lishi mumkin, jumladan, personalizatsiyalashgan o‘qitish, samarali baholash, va ta’limning innovatsion metodlaridan foydalanish imkoniyatlari. Ammo, uning to‘liq integratsiyasiga qaratilgan ba’zi muammolar, masalan, texnologik qiyinchiliklar, o‘qituvchilar rolining kamayishi va yuqori xarajatlar kabi kamchiliklar ham mavjud. Shuning uchun, SI ni oliy ta’limda muvaffaqiyatli qo‘llash uchun ehtiyotkorlik bilan yondashuv va muntazam yangilanish zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

[1] Google (2016).

[2] The Essential Turing: the ideas that gave birth to the computer age (en). Oxford, England: Clarendon Press, 2004. ISBN 0-19-825079-7.

[3] Russell, Stuart J.; Norvig, Peter.. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th, Hoboken: Pearson, 2021. ISBN 978-0-13-461099-3.